

ECONOMIC SCIENCES

ASSESSMENT OF THE STATE OF VENTURE INVESTMENTS IN THE INTERNATIONAL CAPITAL MARKET

Taibek Zh.

E. h. k., associate professor of the "Finance" department. Educational institution named after M. Auezov, Shymkent, Kazakhstan

Kaharman A.

Graduate student of M.Auezov Educational Institution, "Finance" department

Zhoshibayeva D.

Senior lecturer of the "Finance" department of M. Auezov Educational Institution

Saparaliev T.

Senior lecturer of the "Finance" department of M. Auezov Educational Institution

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КАПИТАЛ НАРЫҒЫНДАҒЫ ВЕНЧУРЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ

Тайбек Ж.Қ

Э. э. к., «Қаржы» кафедрасының доценті. М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент, Қазақстан

Қаһарман А.А.

М.Әуезов атындағы ОҚУ, «Қаржы» кафедрасының магистранты

Жошыбаева Д.А.

М.Әуезов атындағы ОҚУ, «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы

Сапаралиев Т.Ж.

М.Әуезов атындағы ОҚУ, «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12700171>

Abstract

Projects considered by investment funds around the world include more than 100 names with a promising potential for commercialization of the portfolio. Currently, domestic venture funds total 2.8 bln. finances 15 large projects of more than tenge.

The analysis of innovative services and the conditions related to venture funding shows that private funds combined with budget funding of innovative enterprises are not enough for this.

The article analyzes the current state of the investment market, conducts research on the development of venture financing, and considers some unresolved problems of venture financing in the country.

Аннотация

Жалпы әлемдегі инвестициялық қорлар қарастыратын жобалар қоржыны коммерцияландырудың перспективалық әлеуеті бар 100-ден астам атауды қамтиды. Қазіргі уақытта отандық венчурлік қорлар жалпы 2,8 млрд. теңгеден асатын көлемдегі 15 ірі жобаны қаржыландырады.

Инновациялық қызметтерді және венчурлық қаржыландыруға қатысты жағдайларды талдау инновацияларды жүзеге асыратын кәсіпорындардың бюджеттік қаржыландырумен біріктірілген жеке қаражаттары бұл үшін жеткіліксіз екенін көрсетеді.

Мақалада қазіргі кездегі инвестициялық нарық жағдайы талданып, венчурлық қаржыландыруды дамыту бойынша зерттеулер жасалып, еліміздегі венчурлық қаржыландырудың кейбір шешімін таппаған проблемалары қарастырылған.

Keywords: *Venture financing, investments, stages of investment, innovation, innovative enterprises, investment, capital, finance.*

Түйін сөздер: *Венчурлық қаржыландыру, инвестициялар, инвестицияның кезеңдері, инновация, инновациялық кәсіпорындар, салым, капитал, қаржы.*

Мақаланың негізгі мазмұны

«Инвестиция дегеніміз - экономикалық жүйеде жұмыс істейтін капитал көлемінің салымы мен ұлғаюын сипаттайтын күрделі кезең», деп сипаттауға болады, осылайша, инвестицияларға экономикалық тұрғыдан берілген көптеген анықтамаларды түсінуге әртүрлі көзқарастар тұрғысынан қарауға болады.

Төмендегі 4-ші суретте еліміздің венчурлық қаржыландыру нарығының субъектілерінің түрлерін беріп отырмыз.

Нарықтың дамуымен қатар, венчурлық қорлардың қызметтерінің аясы да барынша артып келеді, олардың түрлері жылдан-жылға артып отыр. Кейбір ірі халықаралық венчурлық қорлар Қазақстандағы кәсіпорындарға инвестициялар салуға құлшынып отыр.

Қазіргі кездегі Қазақстандағы венчурлық қаржыландыру субъектілерінің жіктелуі (1-суретте берілген) мынадай.

Сурет 1- Қазақстандағы венчурлық Экожүйе субъектілері

Осы берілген 1-ші суреттегі негізгі венчурды ұйымдастыру субъектілерімен қатар, мына шаралар мен нетворкингтер венчурлық инвестицияны тартуда маңызды орын атқарады, олар қабырғалық сессияларды, презентациялар мен есептерді, стартаптар аллеясын біріктіретін венчурлық форумдар, «SpaceTech Battle, StartUp Pitch» сессиялары, Үкімет өкілдерінің басын қосатын Еуразиялық аймақтың қаржылық конференциялары, билік органдары, қаржы саласының сарапшылары, инвесторлар және бизнес көшбасшылары біріктіретін цифрлық технологиялар саласындағы стратегиялар мен трендтерді талқылау алаңы, жаһандық IT-компаниялардың спикерлерінің сөздері, венчурлық қорлардың көрмелері, технопарктер, стартаптар, бос орындар жәрмеңкесі және т.б.

Экономикалық анықтамаға сәйкес инвестициялар – бұл өнеркәсіпке, ауыл шаруашылығына, көлік және экономиканың басқа салаларына, өндірістік және өндірістік емес

шараларға күрделі салымдар түріндегі шығындардың жалпы жиынтығы. Қазіргі уақытта табыс алуды күтумен белгілі бір экономикалық жобалар болашақта пайда әкелетіні сөзсіз. Қазақстандағы венчурлық экожүйені талдап қарастыратын болсақ, инвестициялық қорлар мемлекеттік ішіндегі тәуелсіз жеке және мемлекетпен қаржыландырылатын, халықаралық және инкубатор - акселератор болып жіктеледі.

Кейбір ғалымдардың пікірінше «Инвестициялар – өндірістің шығындарын ұлғайта отырып, қаржының көлемін кеңейтетін құрал».

Экономист Дж. М. Кейнс инвестициялардың анықтау кезінде, оларды қосарланған түрде төмендегіше бағалайды:

– инвестицияларды жинақтау мақсатында орталықтандырылған табыс көрсеткіштерін сипаттайды, яғни потенциалды инвестициялық сұранысты анықтайды;

– инвестициялық ұсынысты жүзеге асыру нәтижесіндегі күрделі мүлік құнының өсуін анықтайтын шығындар ретінде көрсетіледі.

Белгілі бір елдегі инновацияны дамытуға күш салудың тиімділігі нәтижелерін жыл сайын инновациялардың қорытынды индексі, объективті түрде бағалауға мүмкіндік береді.

Инновациялардың индексі бойынша, 2022 жылы Қазақстан әлемдік рейтингте 132 елдің ішінде 83-орынға тұрақтады, және Орталық және Оңтүстік Азия аймағында Өзбекстаннан ғана қалып 4-ші және (олар сәйкесінше 82 және 3-орындарда) 83 орынды иеленген.

2022 жылдың қорытындысы бойынша Республика бойынша жалпыланған ЖІП көрсеткіші Қазақстан 24,7 баллды құрады. ЕАЭО елдерінің ішінде ең жақсы көрсеткіштер Ресей Федерациясы – 34,3 ұпаймен 47-орын, Беларусь Республикасы – 77, 27,5 ұпаймен Армения – 26,6 ұпаймен 80-орынды тұрды.

Алайда венчурлық қаржыландыру нәтижелері жаман деп айтуға негіз жоқ, өткен жылдарға көз салатын болсақ, 2003-ші жылы инновациялық өнімдер (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) көлемі 65020,4 млн.теңгені құраса, 2019-шы жылы 1113566,5 млн.теңгені құрап, өсім 94,1 пайызды құраған.

2010 жылмен салыстырғанда 2022-шы жылдың басында инновациялық өнімдер мен қызметтер көлемі 87,2 %-ке өскен екен.

Ал аймақтар бойынша талдаулар жасағанда, Шымкент қаласында бұл көрсеткіштер 97,7 %-ке дейін артты.

Технологиялық жаңартуларға сай, негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлемі 2013-ші жылы 6072687 млн. теңге көлемінде болса, 2022-ші жылы 15251104,1 млн. теңгені құрап, осы жылдар аралығындағы өсім 60 пайызды құраған.

Қазақстандағыдай бір венчурлік қорда 20 миллион доллардан басталғанын ескерсек, егер басқа елдерде венчурлік индустрияны дамытуды аламыз. Бірге-бірге олар салмақ қосып, капиталдандыруды 150 миллион долларға дейін арттырды.

Қазір Ұлттық инновациялық қор жеке инвесторларды жаңа венчурлық қорлар құруға ынталандыруда, қазіргі таңда Қазақстанда барлық 6 венчурлік қоры мемлекеттік даму институты — Ұлттық инновациялық қордың қатысуымен құрылған.

Бірақ, Қазақстанда Ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру және дамыту жөніндегі

бағдарламаға сәйкес, бұл жағдайда инновациялық қордан венчурлік қорларға мемлекеттік үлестер көлемі жеке инвестициялардың өсуімен қатар біртіндеп төмендейтін болады.

Мысалы, 2006 жылдардың соңында 30 миллион АҚШ долларына дейін «Әрекет» венчурлық қорының жарғылық капиталы жай акциялардың қосымша санын шығару және орналастыру нәтижесінде ұлғайған.

Осылайша, егер бастапқы кезеңде қордағы F3K үлесі 49% -. құраса, қазір Инновациялық қордың қатысуы 33,3% - ға дейін төмендеді.

Қазіргі кезде бірқатар инвестициялауы туралы құжаттар қол қою сатысында тұр, оның басқаруында 2 млрд. соңғы 25 жылда 16 елде жұмыс істейтін 300-ден астам компанияның бизнесін құруға көмектескен. Осылардан өзге, "Технологиялық даму жөніндегі Ұлттық агенттік" АҚ капиталдандырудың жалпы көлемі 544 млн. құрады.

2022 жылы инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі сауалнамаға қатысқан ұйымдардың жалпы санынан инновациялық белсенділік 11,0%-ды құрады, бұл 0,5 пайыздық өткен жылғы деңгейден жоғары.

Олардың арасында мына субъектілер бар:

— Еуропалық технологиялық венчурлық қорының жарғылық капиталы 150 млн. еуроны құрайды, мұнда ҰИҚ қатысу сомасы 7,7 млн. еуроны құрайтын Wellington partners ventures III Technology Fund L. P: (Инвестициялар географиясы-Германия және Еуропаның басқа елдері) - Орталық Азия шағын кәсіпорындарды қолдау қоры (CASEF, Инвестициялар географиясы — Орталық Азия) жарғылық капиталы 4,2 млн., оның ішінде ҰИҚ қатысуымен 2,058 млн.

Берілген деректердің барлығы да инновациялық-технологиялық жобалардың деңгейін сипаттайды, алайда еліміздегі венчурлық қаржыландыру саласында шешімін таппаған бірқатар мәселелер бар. Ірі және орта кәсіпорындардың көпшілігі әлі де технологиялық инновациялық қызметтерін жүзеге асыра алмай отыр.

Қоршаған ортаны сақтауға және қалпына келтіруге, шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға теріс әсерін болдырмауға бағытталған негізгі құралдарды сатып алуға енгізілген қаражаттар үлесінде жасыл экономика қаражаттары барынша мол. 1-ші кестеде экологиялық таза өнім өндіру (млн теңгемен) берілген.

Экологиялық таза өнім өндіру (млн теңгемен)

	Сипаты	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2023
1	Құндық мәндегі өнім өндіру	18 529 225,0	14 931 378,0	22 790 209,0	27 218 063,3	29 380 341,4	27 028 506,0	1
	оның ішінде							
2	экологиялық таза өнім	63 749,9	77 485,4	51 634,0	60 866,0	52 674,4	57 987,0	58 329,0
3	Өндірістегі экологиялық таза өнім үлесі	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Ескертпе - ҚР статистика агентігінің жедел деректері негізінде жасалды

Жалпы экологиялық таза өнім өндіру (млн теңгемен) жылдан-жылға жақсы көрсеткіштерге ие болуда. Кейбір кәсіпорындардың венчурлық қаржыландыру шараларына байланысты нәтижелерін қарастыратын болсақ, «Авант» венчурлық қоры Азияда танымал Үндістандық НИТ компаниясының әдістемесін қолдана отырып, IT саласында білім беру қызметтерін ұсыну бойынша Futurtech жобасын ілгерілетуде.

Оның тағы бір жобасы Павлодарда кабельдік теледидар және интернет қызметтерін ұсыну бойынша жетекші компаниялардың бірі "G-Media" АҚ-мен бірге жүзеге асырылады және қызметтің негізгі бағытын дамытумен қатар, газет шығаруды және кабельдік теледидар желісінде де, баспа БАҚ-та да жарнамалық қызметтер көрсетуді көздейді.

«Жаңа химиялық технологиялар» жобасын іске асыруға, сондай-ақ мәні Merida фирмасының құрамдас бөліктерінен NOMAD велосипедтерін өндіруді, іске асыруды қамтитын «Сентрас» қоры жоғары тазартылған селен өндірумен байланысты және оларға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру болып табылатын жобаға қатысады.

Осы деректердің барлығы да инновациялық-технологиялық жобалардың деңгейін сипаттайды, алайда еліміздегі венчурлық қаржыландыру саласында шешімін таппаған бірқатар мәселелер бар. Ірі және орта кәсіпорындардың көпшілігі әлі де технологиялық инновациялық қызметтерін жүзеге асыра алмай отыр.

Сонымен венчурлық қаржыландыру талаптарына сай, жасыл қаржыландыруды дамыту мәселелері кәзіргі кезде аса өзекті болып отыр.

Әдебиеттер тізімі:

1. Ковалев В.В. Қаржы менеджменті. Өңделген және толықтақыланған. - Мәскеу: Propekt, 2017. -- 1103 б.
2. Колмыкова Т.С. Инвестицияларды талдау / Т.Колмыкова. - Мәскеу: Infra-M, 2020 ж. --- 204 б.
3. Леонтьев В.Е. Инвестиция / В.Е.Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. - Мәскеу:
4. И.В. Липсиц, В.В. Колосов. -Мәскеу: Infra-M, 2017. --- 320 б. - Лукасевич И.Я. Инвестиция / И. Я. Я. - Мәскеу: университеттік оқулық; Infra-M, 2017.-413 б.
5. Николаев И.П. Бағалы қағаздар нарығы: Оқулық / И.П. Николаев. - Мәскеу: Дашков және КО, 2015. - 256 б.
6. Қаржы құралдары / [У. Дж. Адамс және басқалар]; Ред. Ф. Фаросі. ағылшын тілінен аударған. Э. Вострикова, Д.В. Ковалевский, М.Ю., Орлова). - Мәскеу: ШҚМО, 2022. - 860 б. (Қаржылық энциклопедия).
7. Шапкин А.С. Экономикалық және қаржылық тәуекелдер. Бағалау, басқару, инвестициялық портфель: өндірістік-практик. ред. / А. Шапкин, В. А. Шапкин. -8-ші. - Мәскеу: Дашков және К, 2018 ж. - 544 б.